

Metodología para automatizar columnas de destilación

M. Ávila Lopez^{1*}, G. R. Urrea García ², G. E. Ovando Chacón³, A. Rodríguez León⁴, J. Gómez Rodríguez⁵

¹TecNM/Instituto Tecnológico de Veracruz / m21020032@veracruz.tecnm.mx

² TecNM/Instituto Tecnológico de Orizaba / galo.ug@orizaba.tecnm.mx

³ TecNM/Instituto Tecnológico de Veracruz / guillermo.oc@veracruz.tecnm.mx

⁴ TecNM/Instituto Tecnológico de Veracruz / abelardo.rl@veracruz.tecnm.mx

⁵ TecNM/Instituto Tecnológico de Veracruz / javier.gr@veracruz.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica.

Resumen

La automatización toma un papel importante en la actualidad, todo proceso industrial cuenta con autómatas encargados de mantener las variables del sistema bajo ciertos parámetros. En este trabajo se describe la metodología a utilizar para automatizar el subproceso de destilación, se mencionan algunas herramientas y consideraciones específicas. Se señala la importancia de identificar las variables involucradas y la importancia a la hora de programar y seleccionar un dispositivo de control. Los dispositivos mencionados son PLC y microcontrolador, siendo el mejor aquel que se adapte a las necesidades y requerimientos del proceso. A lo largo del artículo se cita como ejemplo las columnas de destilación de la Planta Piloto de Bioetanol ubicada en el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Palabras clave: Automatización, PLC, Control, Instrumentación.

Abstract

Automation plays an important role today, every industrial process has automatons in charge of maintaining the system variables under certain parameters. This paper describes the methodology to be used to automate the distillation process, mentioning some specific tools and considerations. The importance of identifying the variables involved and the importance when programming and selecting a control device is pointed out. The devices added are PLC and microcontroller, being the best the one that adapts to the needs and requirements of the process. Throughout the article, the distillation columns of the Bioethanol Pilot Plant located at the Technological Institute of Veracruz are cited as an example.

Key words: Automation, PLC, Control, Instrumentation

Introducción

La estructura de un Sistema Automatizado puede clasificarse en dos partes claramente diferenciadas: por un lado, lo que se denomina 'Parte Operativa', formada por un conjunto de dispositivos, maquinas o subprocesos, diseñados para la realización de determinadas funciones de fabricación; de forma específica pueden tratarse de máquinas herramienta para la realización de operaciones de mecanizado más o menos sofisticadas o bien subprocesos dedicados a tareas tales como destilación, fundición etc. Por otro lado, tenemos la Parte de 'Control o Mando', que, independientemente de su implementación tecnológica, es el dispositivo encargado de realizar la coordinación de las distintas operaciones encaminadas a mantener la Parte operativa bajo control [1]. El objetivo del control automático de procesos es mantener en determinado valor de operación las variables del proceso tales como; temperatura, presión flujo etc. [2]. En el diseño de un sistema automático entran en juego las tecnologías de automatización, las prácticas de trabajo y las reglas comerciales que respaldan el diseño y la ingeniería específica (mecánica, química, energía, etc.) [3].

En la Planta Piloto de Bioetanol ubicada en el Instituto Tecnológico de Veracruz se realizan diversos estudios a escala. Con la finalidad de validar los resultados experimentales obtenidos a nivel laboratorio y poder escalarlos a nivel industrial [4]. Los subprocesos que se llevan a cabo para la elaboración de bioetanol se muestran en la figura 1.

Figura 1. Etapas para la producción de bioetanol

De los subprocesos anteriores este trabajo describe una metodología posible para automatizar la destilación, específicamente las columnas con las que cuenta la planta, las cuales se pueden observar en la figura 2.

Figura 2. Columnas de destilación de la planta piloto del Instituto Tecnológico de Veracruz.

Las columnas de destilación son los equipos que representan el mayor requerimiento energético dentro de la industria química. Por esta razón, es importante mantener condiciones eficientes de operación para reducir costos por consumo de energía, mientras se cumplen con las especificaciones de composición [5]. Las condiciones de operación de una columna pueden ser afectadas por la introducción de perturbaciones. La adecuada respuesta ante estas perturbaciones para establecer las condiciones de operación influye en la rentabilidad y calidad de los productos de los procesos [6].

Con lo mencionado anteriormente se considera importante automatizar la etapa de destilación, para que la pérdida de recursos por una mala operación disminuya considerablemente. Cabe mencionar que este trabajo no considera las perturbaciones en el sistema, pero eso no quiere decir que no existan.

Metodología

La metodología a llevar a cabo en este artículo se muestra en la figura 3.

Figura 3. Metodología

Paso 1. Viabilidad de la automatización

Debe entenderse por viabilidad en este estudio el hecho de poder llevar a cabo una implementación con una cantidad definida de recursos, en donde muy probablemente haya más de una opción optima, pero debe decidirse por aquella que si sea realizable. Como se sabe en todo proceso productivo de bienes o servicios se considera la capacidad de operación de los equipos basado en la demanda, entonces si la demanda no es alta o apenas apreciable, se debe considerar el utilizar el equipo bajo las condiciones normales. Es conveniente para este tipo de implementación considerar los siguientes factores:

- Número de veces que el equipo es operado durante un periodo de tiempo pertinente (1, 2 o 3 meses).
- Cantidad de tiempo que lleva a nuevos usuarios operar el equipo de forma exitosa.
- Cantidad de tiempo que lleva al usuario obtener el producto final desde el suministro de su materia prima.

Partiendo de lo anterior, es necesario decidir si llevar a cabo la automatización justifica el costo total del proceso. Si bien siempre es importante poder controlar los procesos con un nivel avanzado de instrumentación, no significa que sea siempre la mejor opción.

Paso 2. Identificación del sistema

En este también se debe visualizar el estado inicial del sistema, identificar como se operan el o los equipos, el nivel de instrumentación en ese momento (actuadores, sensores, transmisores). Se debe consultar con algún operador las variables involucradas para poder hacer una relación entre cuales son las manipuladas y cuales las controladas, esto permite establecer lazos de control. Un aspecto importante llegado a este punto es consultar a los operadores si existen problemas de funcionamiento, esto para identificar carencia de algún lazo de control.

Una vez identificadas las variables involucradas en el proceso de destilación como pueden ser: temperatura, presión, nivel y flujo se procede a relacionar la variable controlada y manipulada para un correcto control de las mismas. En la figura 3 se presenta un ejemplo de las partes de una columna de destilación binaria.

Figura 4. Partes de una columna de destilación binaria [8]

Considerando la Figura 3 algunos puntos clave para el control de la columna son:

- Temperatura de la mezcla en el re-hervidor
- Nivel de la mezcla en el re-hervidor
- Flujo de alimentación y reflujo

Suponga que desea controlar la temperatura de la mezcla en el re-hervidor, para ello requiere manipular el flujo de vapor a través del serpentín (o la potencia en caso de usar resistencia eléctrica), de modo que la variable controlada es la temperatura y la manipulada el flujo de vapor (o potencia eléctrica). En la tabla 1 se muestra un ejemplo de cómo se relacionan algunas variables.

Tabla 1. Ejemplo de relación de variables controladas y manipuladas

Lazo de control	Variable Controlada	Variable Manipulada
Temperatura de la mezcla en el re-hervidor	Temperatura	Flujo de vapor en el serpentín
Nivel del re-hervidor	Nivel	Flujo de alimentación
Flujo de alimentación y reflujo	Flujo	Potencia de la bomba

No obstante, existen variables que se pueden medir, pero no necesariamente se requiere su control, ya que son solo para visualización, por ejemplo: si se desea conocer la temperatura en cualquier plato, habría que implementar sensores en cada uno de ellos. De igual forma sucede con la presión, puede no ser necesario controlarla, pero si saber su valor.

Es de esperarse que cuando se acude a buscar este tipo de metodología se cuente con el equipo en condiciones de operación manual, probablemente a un nivel laboratorio e incluso Planta Piloto, aunque podría utilizarse para mayores escalas. Considerar las variables de proceso va de la mano con el desarrollo del sistema y aquí es oportuno mencionar que las técnicas de control para columnas de destilación son muy diversas, en consecuencia, el interesado debe hacer un análisis de cada una de ellas y ver cuál es la que mejor se adapta al objeto de estudio.

La relación entre las variables no se debe tomar a la ligera, ya que en los procesos el control se logra con la manipulación de otra variable, por ejemplo; para controlar la temperatura de la mezcla en el hervidor de las columnas de la Planta Piloto del Instituto Tecnológico de Veracruz, es necesario manipular el flujo de vapor que suministra una caldera a través del serpentín ubicado entre los puntos rojos como muestra la figura 3.

Figura 5. Hervidor de una columna de destilación de la Planta Piloto.

Otro aspecto importante de este paso es identificar los elementos faltantes, es decir, puede darse el caso que el sistema es parcialmente automatizado o de plano sea completamente manual. Para ello se puede realizar un

presupuesto y presentarlo al personal pertinente. No se debe olvidar que todo aquello que se plantee añadir debe funcionar bajo las condiciones de operación del sistema, entonces es necesario consultar hojas de datos. Es muy importante seleccionar cada uno de los materiales necesarios para instalar cada uno de los dispositivos, ya que esto a futuro podría retrasar considerablemente su implementación.

Paso 3. Requerimientos de operación

Se debe considerar los parámetros que los operadores o interesados consideren para el proceso. El objetivo de este paso es establecer los valores a las variables identificadas en el paso uno. Específicamente en la planta los datos se obtuvieron con estudios previos, realizados por estudiantes de posgrado, esto es muy importante ya que son la base para lograr la mayor concentración de destilado a la salida de las columnas. En la tabla 2 se muestran los parámetros a utilizar para automatizar las columnas de la Planta Piloto de Bioetanol.

Tabla 2. Parámetros de operación para las columnas de destilación de la planta piloto [7].

Parámetros de operación	Columna 1	Columna 2
Flujo de alimentación	50 L/h	20 L/h
Relación de reflujo	1.2	1.0
Tasa de calor	4500W	6000W
Temperatura de operación	97°C	80°C
Flujo del destilado, kg/h	18.147	7.101
Flujo del fondo, kg/h	21.303	8.679

Los datos mostrados con detalle en la tabla 2 facilitan la comprensión de las variables involucradas. Estos parámetros también permiten caracterizar el sistema. Según [7], para obtener estos datos se debe evaluar lo siguiente:

- Plato de alimentación
- Flujo de alimentación
- Relación del reflujo
- Tasa de calor

Cada uno de los parámetros debe operar en función de la concentración del destilado, que finalmente es lo más importante. Es oportuno sugerir un diseño de experimentos para obtener los parámetros óptimos, como por ejemplo:

- Alimentar la columna en diferentes platos
- Probar diferentes flujos de alimentación y reflujo
- Someter la mezcla con diferentes tasas de calor

Contar con los parámetros de operación y la relación de variables, es lo más importante, ya que regirán la lógica de programación a realizar en pasos posteriores.

Paso 4. Representación del sistema

Al llegar a este paso es importante tener definidas tus variables, lazos de control y parámetros de operación. Es importante representar el sistema de forma visual, para este tipo de procesos es recomendable realizar un diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID), el cual debe ser capaz de describir de forma clara cada una de las etapas del proceso y los elementos que lo componen, tanto a su entrada como a la salida, también debe incluir los actuadores, sensores, transmisores, etc., un ejemplo se muestra en la figura 4.

Figura 6. Ejemplo de diagrama P&ID.

Para realizar este tipo de diagramas es necesario contar con toda la información del proceso:

- Numero de platos y el tipo
- Temperaturas de alimentación, destilado, platos etc.
- Presión a la que opera el equipo
- Concentraciones de la mezcla (alimentación, producto de fondo y destilado)

Una vez que se obtienen estos datos se comienza a identificar los sensores que realizarán medidas para unirlos a su respectivo lazo de control. Cabe mencionar que no es obligatorio que cada instrumento de medición cuente con un lazo cerrado, muchos solo se implementan para conocer la magnitud de la variable.

En caso que se desee comparar el nivel de automatización es importante realizar dos o más diagramas, uno que muestre el estado inicial y otro donde se incluya la propuesta adicional de instrumentación basada en los parámetros de operación necesarios para el sistema. En este último debe ser fácil identificar el lugar que ocuparían los elementos considerados como faltantes en el paso anterior, de este modo demostraría su utilidad.

Llegados a este punto siempre puede surgir un tercer diagrama, donde se represente una propuesta de mejora al problema identificado por los operadores, con el objetivo de mejorar a futuro aquella condición para la que los elementos de instrumentación solicitados no pueden controlar. Un claro ejemplo es que las columnas carecen de un control de nivel en el hervidor mostrado en la figura 3 lo que provoca que en ocasiones se inunden los platos.

La importancia de incluir estos diagramas en todo proceso, es facilitar mejoras a futuro, ya que el interesado no perdería tiempo en los datos técnicos. También permite considerar las entradas y salidas con las que debe contar el autómatas, lo cual es de ayuda para pasos posteriores cuando se deba elegir un dispositivo específico.

Paso 5. Seleccionar el dispositivo de control

Existen dos formas de automatizar un proceso, la primera es con microcontroladores y la segunda con PLC. Entre ambos dispositivos existen grandes diferencias, la principal es el que el microcontrolador está pensado para escalas pequeñas, mientras que el PLC a nivel industrial. Lo anterior no significa que la mejor opción sea utilizar un PLC siempre es necesario considerar el presupuesto y la complejidad de la automatización. En la tabla 3 se presentan algunas ventajas y desventajas de estos autómatas.

Tabla 3. Ventajas y desventajas de los dispositivos PLC y microcontroladores.

Dispositivo	Ventajas	Desventajas
PLC	<ul style="list-style-type: none"> • Permite una fácil programación al contar con una serie de programas desarrollados por el fabricante. • Múltiples lenguajes de programación • Velocidades altas de procesamiento • Facilidad para agregar módulos en entrada y/o salidas. • Fácil modificación una vez implementado el proceso 	<ul style="list-style-type: none"> • Costoso • Requiere un tablero de grandes dimensiones • Difícil reparación
Microcontrolador	<ul style="list-style-type: none"> • Precio bajo • No requiere un tablero de grandes dimensiones • Se puede cambiar en caso de avería • Velocidades altas de procesamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Complicado de programar • Difícil modificar una vez implementado el proceso

Existen otros factores que inclinan la decisión del dispositivo a utilizar. En un nivel de educación superior se puede considerar adquirir un dispositivo PLC por las contribuciones a la formación de los alumnos con la premisa de llegar cada vez a un nivel más alto de automatización a futuro, sin embargo, si es un equipo que solo está en laboratorio para el uso de un grupo pequeño, podría considerarse utilizar un microcontrolador. En el caso del sector industrial es común seleccionar un PLC como autómatas ya que tienen el respaldo de empresas prestigiosas líderes en automatización.

Paso 6. Lógica de Programación

Si bien la programación está relacionada directamente con el dispositivo seleccionado en el paso anterior, puede decirse que el resultado esperado en ambos es el mismo, por tanto, su lógica de programación es similar. Para llevar a cabo una correcta programación es importante contar con toda la información mencionada en los pasos anteriores, cada lazo debe estar ligado a una estructura, en la figura 5 se muestran las partes de un lazo de control cerrado, la señal de entrada representa el valor deseado, el elemento de control representa al actuador, el proceso es el sistema en sí y el sensor el encargado de realizar la medición en tiempo real de la variable.

Figura 7. Control de lazo cerrado.

Es un ciclo infinito y en términos de programación funciona de la siguiente manera en ambos dispositivos:

- 1.- Lectura de las entradas, en este caso el sensor
- 2.- Comparación de la lectura con respecto al parámetro requerido.
- 3.- Activación de una salida en función del error generado en la comparación para controlar la variable de interés.

Lo anterior nos ayuda a pensar el orden que debe tener la lógica de programación, lo cual depende directamente del dispositivo seleccionado, en donde el PLC es mucho más visual y versátil en este sentido. Indistintamente del dispositivo seleccionado se debe evitar la repetición de las salidas, es decir, a cada actuador corresponderá una salida para su activación. Esto no significa que no se puedan repetir, pero no es una buena práctica.

Paso 7. Instalación del dispositivo seleccionado

Este punto consiste en realizar la instalación física del dispositivo, para ello se debe consultar la hoja de datos proporcionada por el fabricante, es muy importante seguir cada una de las indicaciones descritas en la ficha

técnica, ya que, en el caso del PLC la garantía solo es válida si el equipo fue manipulado bajo las condiciones correctas.

Un aspecto importante es la ubicación, sin bien la mayoría están diseñados para operar en condiciones extremas, es una buena práctica designar un lugar donde se preserve de mejor manera el dispositivo, así se asegura un mejor funcionamiento. Por su lado el PLC debe colocarse en un gabinete donde solo tenga acceso el personal pertinente, para un microcontrolador también es necesario colocarle una carcasa de protección, ambos con su señalización pertinente y estandarizada sujeta a todas las normas vigentes. En cuanto al cableado, considere utilizar un estándar y ser lo más ordenado posible, para que, en caso de necesitar hacer algún cambio o prueba, pueda identificar fácilmente la falla.

Paso 8. Implementación

La implementación se lleva a cabo cuando los materiales faltantes que se identificaron en los primeros pasos están disponibles. Es importante apearse a normas de instalaciones eléctricas vigentes, utilizar las herramientas correctas y asegurarse que queden correctamente instalados. Considere no operar sino se está seguro que todo se realizó correctamente. Como sugerencia se puede realizar una hoja de procedimientos estándar para proceder al instalar actuadores, sensores o cualquier otro dispositivo, como se hace a nivel industrial.

Una vez que se tienen instalados todos los elementos que conforman el sistema es importante verificar su correcto funcionamiento, de este modo, realizar algún ajuste o calibración. Este punto es importante, en el caso de los sensores a veces pueden estar proporcionando lecturas ciertos grados más altas o bajas, es ahí donde el programador debe hacer los ajustes que considere pertinentes. No siempre el proceso va a funcionar como se espera en un inicio, es por eso que se hacen estas pruebas.

Resultados

Se espera que al llevar a cabo el desarrollo de la metodología anteriormente descrita se pueda automatizar el proceso de destilación de forma satisfactoria para que los alumnos puedan realizar prácticas con mayor facilidad. Por otro lado, también el práctico aprendizaje para la operación del equipo y su arranque.

Aunque no se mencionan pruebas de perturbación en la metodología, se espera que el sistema responda de forma satisfactoria ante alguna, dado su avance significativo de instrumentación y control.

Consideraciones adicionales

A lo largo del trabajo no se hace referencia a las cuestiones de seguridad, es de esperarse que todo se haga bajo las normas pertinentes y vigentes. Un aspecto importante a considerar son los paros de emergencia, estos permiten detener el equipo de forma segura si así se requiere. Esto no significa que sea la única medida que se pueda tomar, también existe la señalización de riesgos, ya sea por temperatura o eléctricos, lo suficientemente visibles para todo el personal.

Trabajo a futuro

En el paso uno de la metodología se logra identificar falta de un control de nivel, por lo que un trabajo posterior a este es el diseño e instrumentación del mismo. Esto con el fin de eliminar uno de los problemas comunes reportados por los operadores.

Es oportuno considerar la unión de subprocesos de la planta para que funcionen de forma continua entre sí, de este modo se conseguiría un nivel más alto de automatización.

Un aspecto no considerado en el estudio que ya se ha mencionado, son las perturbaciones al sistema, sería importante considerar como reaccionaria el subproceso de destilación ante alguna perturbación y de este modo hacer mejoras en los parámetros de operación, para que este se estabilice de forma rápida.

Conclusiones

Una correcta aplicación de la metodología anteriormente descrita permite automatizar las columnas de la planta piloto y de cualquier otro lugar de forma satisfactoria, considerando, además, que en futuro esto generaría resultados tangibles.

Para algunos puede ser un gasto innecesario la automatización, sin embargo, se debe seguir la pauta de mejora continua de los procesos de producción, de esta forma todo el ambiente se vuelve mucho más productivo y eficiente, además que el aprendizaje es de mayor calidad y posibilita la colaboración de otras áreas.

Agradecimientos

El trabajo presentado se realizó bajo la supervisión del Dr. Javier Gómez Rodríguez en colaboración con el Dr. Galo Rafael Urrea García, Dr. Guillermo Efrén Ovando Chacón y el Dr. Abelardo Rodríguez León, a quienes me gustaría expresar mi agradecimiento por haber guiado este trabajo de la mejor forma posible. Además, por valioso tiempo, paciencia y dedicación. También agradezco al CONACYT por el apoyo económico brindado.

Referencias

- [1] E. Garcia-Moreno, "Automatización de procesos industriales", *Universidad Politécnica de Valencia*, vol. 1, pp. 10-11, 1999.
- [2] C.A Smith and A.B Corripio, "Control automático de procesos", Editorial Limusa, vol. 1, pp. 17, 1966.
- [3] J.M Escaño, J.G Caballero and A. Nuevo, "Integración de sistemas de automatización industrial", *Ediciones Paraninfo*, vol. 1, pp. 2, 2019.
- [4] M.G Aguilar. U and N. Montes G, "Planta piloto para la producción de etanol a partir de sorgo dulce", *Boletín de la Sociedad Química de México*, 2016.
- [5] W. L. Luyben, "Distillation: Operations and Applications", *Elsevier*, 2014.
- [6] M. Baldea and D. Prodroinos, "Dynamics and Nonlinear Control of Integrated Process Systems", *Cambridge University Press*, 2012.
- [7] G. Leo. A, "Estudio del proceso de destilación-deshidratación de etanol a partir de sorgo dulce a nivel Planta Piloto", *TECNM/Instituto Tecnológico de Veracruz*, 2019.
- [8] A. Alzate Ibañez, "Modelado y control de una columna de destilación binaria", *Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ingeniería y Arquitectura*, 2010.